

கவிதாஜவஹரின் இலக்கிய மேடைப்பேச்சு

மா. சரவணக்குமாரி

பதிவு எண்: 22122014022010

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வு மையம்
ஏ.பி.சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் பெற்றது
அபிஷேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா

முனைவர் கு. நீதா

நெறியாளர், உதவிப்பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை, தமிழாய்வு மையம்

ஏ.பி.சி. மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233015>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கியம் சொல்லித்தருவது அறம், அன்பு, காதல், நட்பு, உறவுகள் இவை எல்லாம் மொழிகளின் தாயான தமிழைப் பேசுவதாலும் தொனிக்கு ஏற்ப சொற்களுக்கு வெவ்வேறு பொருள் கொடுக்கும் மொழியாக தமிழ் இலக்கியம் இருப்பதாலும், இன்ப தமிழையும் தமிழ் நுணுக்கங்களையும் அழகியதையும் இளைய தலைமுறையினர்க்கு கொண்டு செல்வதில் நான் யிகவும் பெருமையாக நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து தமிழைப் படிப்பதால் தான் எந்த மேடையானாலும் என்னால் பேசமுடிகிறது. ஆன்மீக சொற்பொழிவு, புத்தகத் திருவிழா, வழக்காடு மன்றம், சூழலும் சொல்லரங்கம் போன்ற சொற்பொழிவுகளில் இலக்கிய சொற்பொழிவாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

முன்னுரை

சங்ககாலம் தொட்டு இக்காலத்தில் இன்று வரை பெண்கள் தங்கள் ஆளுமைகளை பல்வேறு நிலைகளில் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். தமிழ் வாழும் நிலத்திலும், தமிழர் வாழும் நிலத்திலும், தவழும் பேசும் புங்காற்றாக தொலைக்காட்சியின் வழியாக மக்களின் உள்ளம் நிறைந்த பேச்சாளராக வலம் வருபவர்தான் மேடைப் பேச்சாளர் திருமதி. கவிதாஜவஹர் அவர்கள். இவர்களின் இலக்கியம் சார்ந்த மேடைப் பேச்சைப் பற்றிக் கூறுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

கம்பராமாயணத்தில் கற்பு

எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்கள் ஒரு பதிவில் சொல்கிறார். இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் நித்தியசைதன்யயதி என்ற ஆன்மீக தத்துவ ஞானியைப் பார்த்தேன். அந்த ஞானி சொல்கிறார். எனக்குத் தமிழ் தெரியாது. ஆனால் அதன் சுவையை அறிந்தேன்.

எப்படி என்றால் நான் கம்பராமாயணப் பாடல்மற்றவர் வாசிக்கக் கேட்டிருக்கிறேன் என்றார். இமய மலையிலிருந்து ஒரு கல் உருண்டு உருண்டு வந்து கங்கை ஆறு வழியாக வந்து கண்டகி ஆறு வழியாக வரும் போது அது மென்மையாகி ஒளிர்ந்து முத்துப்போல் மாறிவிடுகிறது. இதை சாளக்கிராமக்கல் என்று சொல்வார்கள் இதை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவார்கள் சிறந்தது என்று. கம்பனின் வார்த்தைகள் சாளக்கிராமக்கல் போன்றது என்று எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் சொன்னார்.

காவியத்தை தொடங்கும் போதே கம்பன் தான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறானோ அதை பத்தாயிரம் பாடல்களில் முதல் பாடலிலேயே சொல்கிறார்.

**“ஆசலம் பொறி ஐம்பொறி வாலியும்
காசு அலம்பு முலையவர் கண் எனும்
புசல் அம்பும் நெறியின் புறம் செலாக்
கோசவம்புனை ஆற்று அணி கூறுவோம்”¹**

என்று சீதையின் கற்புத் திறத்தை கம்பர் பாடுகிறார்.

காப்பியத்தைத் தொடங்கும் போதே குற்றம் புரிகிற ஐம்பொறிகள் கொண்ட ஆண்கள் எதனால் குற்றம் செய்யவில்லை என்றால் கோசலத்தில் இருக்கிறப் பெண்களின் கண்களிலிருந்து வருகின்ற நெருப்பிற்கு பயந்து உண்மையாக இருக்கிறார்கள் என்றும் இந்த காப்பியத்தை எதற்காக எழுதத் தொடங்கினேன் என்பதையும் முதல் பாடலிலேயே வைத்துள்ளார் கம்பர்.

**“கற்பு” பற்றி அனுமன் கூற்று
அனுமன் சொல்கிறான் இந்தக் கற்பு
யாருக்கெல்லாம் சிறப்புத்தந்தது என்று
“சோகத்தால் ஆய நங்கை
கற்பினால் தொழுதற் கொத்த
மாகத்தார் தேவி மாறும்
வான் சிறப்புற்றார்”
மற்றைப் பாகத்தார்
அல்லன் ஈசன்**

**மகுடத்தாள், பதுமத்தாளும்
ஆகத்தாள் அல்லள்
மாயன் ஆயிரம்
மோலி மேலாள்”²**

என்ற பாடலின் மூலம் சீதையின் கற்பு சீதைக்கு மட்டும் சிறப்புத்தரவில்லை. சீதையின் கற்பு காவியத்திற்கு மட்டும் சிறப்புத்தரவில்லை. சீதையின் கற்பு இராமனுக்கு மட்டும் சிறப்புத்தரவில்லை. யாருக்கெல்லாம் சிறப்புத் தருகிறது என்றால்

1) ஈசனின் மனைவியாகிய உமையம்மை இது வரை சிவனின் இடது பக்கத்தில் இருந்தாள். சீதையின் கற்பு வந்தவுடன் உமையம்மை சிவனின் தலையின் மேல் அமர்ந்து கொண்டாளாம்.

2) தாமரையில் வீட்டிருக்கும் திருமகள் இதுவரை திருமாலின் மார்பில் அமர்ந்திருந்தாள். சீதையின் கற்பு வந்தவுடன் திருமாலின் ஆயிரம் கீரிடங்களுக்கு மேல் அமர்ந்து கொண்டாளாம் என்று கம்பன் எழுதும் போது வியப்பாக இருக்கிறது. பொதுவாக “கற்பு” என்பதை நெருப்பிற்குச் சமமாகச் சொல்கிறோம். அதனால்தான் சீதையின் கற்பு சந்தேகிக்கிற பொழுது நெருப்பில் இறங்கச் சொன்னான் இராமன். நெருப்பில் இறங்கியவுடன் நெருப்பையே சுட்டு விடுகிறது சீதையின் கற்பு.

**கண்ணகி மதுரையை நெருப்பால்
சுட்டாள்.**

சீதையின் கற்பு நெருப்பையேச் சுட்டது.
ஒரு பெண்ணின் கற்பு குளிர்ச்சிக்கும் சமமானது என்று கம்பனின் கூற்று

**“அண்டமும் கடந்தான் அங்கை
அனலியும் குளிர்ந்தது அங்கிக்
குண்டமும் குளிர்ந்த் மேகத்து
உரும் எலாம் குளிர்ந்த் கொற்றச்
சண்ட வெங் கதிர ஆகித் தழங்கு
இருள் விழுங்கும் தா இல்
மண்டலம் குளிர்ந்த் மீளா
நரகமும் குளிர்ந்த் மாதோ”³**

“வெற்பினால் இயன்றது அன்ன
வாலினை விழுங்கி, வெந்தீ
நிற்பினும் சுடாது நின்ற
நீர்மையை நினைவில் நோக்கி
அற்பின் நார் அறாத சிந்தை
அனுமனும், “சனகன் பாவை
கற்பினால் இயன்றது என்பான்
பெரியது ஓர் களிப்பன் ஆனான்”⁴

1. அனுமனின் வாலில் தீ பற்றுகிறது. அந்தத் தீயை சுடக்கூடாது என்று சீதை ஆணையிடுகிறாள். உடனே அந்தத் தீ அனுமனின் எலும்பு வரை குளிர்விக்கிறது.
2. சிவபெருமானின் கையிலிருந்த அந்தத் தீயை குளிர்விக்கிறது.
3. முனிவர்கள் ஏற்றும் யாகத்தீயையும் அணைத்தது.
4. இடி இடிக்கும் வெப்பத்தையும் அணைத்தது.
5. நரகத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருப்பை அணைத்தது

சீதையின் கற்பு நெருப்பிற்கு மட்டும் சமம் இல்லை. அதற்கு எதிர்மறையான குளிர்ச்சிக்கும் சமமானது என்று இரண்டு இடங்களிலும் கம்பன் உயர்த்திப்பாடுகிறான்.

மண்டோதரி

எதிர்மறை கதாபாத்திரத்தின் மனைவியாக இருந்தாலும் கூட அவள் கற்பில் உயர்ந்து தான் இருக்க வேண்டும் என்று கம்பன் கூறுகிறான்.

இராவணன் இறந்த உடனே மண்டோதரியையும் கம்பன் இறக்க வைக்கிறான். இராவணன் இறப்பதற்கு முன்பே இந்திரசித் இறக்கிறான். இந்திரசித் இறந்து கிடந்தபோது தான் ஆசை ஆசையாக வளர்த்தப்பிள்ளை இந்திரனுக்குச் சமமானப் பிள்ளை, யாராலும் ஜெயிக்க முடியாதப் பிள்ளை. சிங்கத்தோடு விளையாடியப் பிள்ளை. நிலாவை கையில் பிடித்துப் பேசியப் பிள்ளை. இறந்து கிடக்கிறான். அந்த சோகத்திலும் கூட

மண்டோதரி தன் கணவன் மீது வைத்திருந்த கற்பின் திறம் கம்பன் எவ்வளவு அழகாக எழுதியிருக்கிறார்.

“அஞ்சினேன் அஞ்சினேன், அச்சீதை
என்று அமுதால் செய்த
நஞ்சினால் இலங்கை வேந்தன்
நாளை இத்தகையன் அன்றோ?”⁵

தன்பிள்ளையை இழந்து தவிக்கும் போது கூட தன் கணவனை எண்ணிக் கதறுகிற கற்புத் திறத்தைப் பார்த்தால் மிகவும் வியப்பாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் கற்பு என்பது பேரன்பின் உச்சம். கற்பு என்பது பெரும் கருணையின் மிச்சமாக மண்டோதரியை முன் நிறுத்தி கம்பன் பாடுகிறான். எந்த ஒரு சூழலிலும் தன் வாழ்க்கைத் துணையை மறக்காமல் இருப்பது மட்டும் அல்ல கற்பு. அந்தச் சூழலிலும் தன் வாழ்க்கைத் துணையை வெறுக்காமல் இருப்பதும் கற்பு தான் என்று கம்பர் கூறுகிறார்.

வார்த்தை வசீகரத்தில் ஔவையார்

ஔவ்வொரு வார்த்தையும் நம் வாழ்க்கையின் ஔவ்வொரு அங்கமாக மாறுகிறது. அதனால் தான் பேசும் வார்த்தைகளில் எப்போதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நாசாரதம் என்ற எழுத்தாளன் சொல்வான். “நெருப்பு” என்று எழுதினால் அது பொகங்குகிற வாடை வர வேண்டும் என்று சொல்வான். “மந்திரம் போல் வேண்டுமடா சொல்” என்றான் பாரதி. கிராமத்தில் முன்னோர்கள் சொல்வார்கள்

“ஒரு வார்த்தை மெல்லும்
ஒரு வார்த்தை கொல்லும்”

என்று சொல்வார்கள்.

சோழ மன்னனிடம் பாடி பரிசு வாங்குவதற்காக ஔவையார் போகிறார். போகிற வழியில் ஒரு பஞ்சாயத்து. ஒரு குறமகள் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள். என்ன நடந்தது என்று ஔவை கேட்டாள். என் கணவருக்கு இரண்டு மனைவிகள். நானும் அங்கே உட்கார்ந்து இருப்பவளும்

இங்கு என் கணவர் பலா மரம் ஒன்றை நட்டு வைத்தான். அவன் ஆசை ஆசையாய் நட்டு வைத்த பலா மரத்தை அவள் வெட்டிவிட்டாள். ஊருக்குச் சென்ற என் கணவன் திரும்பி வந்ததும் நான் தான் வெட்டினேன் என்று அவள் சொல்வாள். அவனும் அதை நம்பி என்னை அடிப்பான். நான் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் அழுது கொண்டிருக்கிறேன் என்றாள்.

உடனே ஔவையார் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் பாடிய பாடல் தான் இது,

**“கூரிய வாளால் குறைத்திட்ட
கூன் பலா
ஓரிதழாய், கன்றாய்,
உயர் மரமாய்ச் - சீரியதோர்
வண்டுபோல் கொட்டையாய்
வண்காயாய்த் தின்பழமாய்ப்
பண்டுபோல் நிற்கப் பலா”**

என்று பாடினாள் ஔவை. இதைக் கண்டு மகிழ்ந்த குறத்தி ஔவையை அன்புடன் உபசரித்து ஒரு கந்தையில் தினை அரிசியை கொடுத்தாள். ஔவை வாங்கிக் கொண்டு சோழ மன்னனைப் பார்க்கச் சென்றாள்.

மன்னன் ஔவையைப் பார்த்து இது என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு அவள் தன் எளிமை தோன்ற பாடிய கவி தான் இது,

**“கூழைப்பலாத் தழைக்கப் பாடக்
குறமகளும்
மூழக்கு உழக்குத் தினைதந்தாள்
சோழாகேள்
உப்புக்கும் பாடிப் புளிக்கும்
ஒரு கவிதை
ஒப்பிக்கும் என்றன் உளம்”⁷**

என்று பாடினாள் ஔவை.

உன் வம்சம் தழைக்க கூழைப்பலா பாடினேன். இன்றைக்கு கூழுக்குப் பாடினேன். சொன்னால் பாடுவது தான் என் குணம். கூழா, உப்பா, தினையா என்று பார்த்துப் பாடமாட்டேன் என்றாள். ஒரு வெட்டப்பட்ட பலாவைத் தழைக்க ஔவையார் பாடுகிறார்

என்றால் தன் வயிற்றுப்பாட்டிற்காகப் பாடி ஒரு அற்புதத்தை படைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் தனக்காக ஒரு அற்புதத்தைப் படைத்துக் கொள்ளாமல் சமூகத்திற்கான ஒரு கவிஞன் வேண்டும் என்றும், எதற்காகவும் பாடக்கூடிய ஆற்றல் எனக்குள்ளே இருக்கிறது என்று ஒரு தமிழ் மகள் இந்த மண்ணிலே வார்த்தையால் எதையும் ஜெயிக்க முடியும் என்று நிரூபித்துக் காட்டியிருக்கிறாள்.

கலித்தொகையில்

தலைவி தோழியிடம் பேசுகிறாள். காதலன் ரொம்ப நாள் களாக என்னைப் பார்க்க வரவில்லை. அதனால் நான் மெலிந்து என் அழகை எல்லாம் இழந்து நிற்கிறேன். இதற்கு எவ்வளவோ வார்த்தைகள் சொல்லலாம் கலித்தொகையில் நம் புலவர் இவ்வாறு சொல்கிறார்.

**“கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம்
போலக் கவின் வாடி
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம்
சுடும் ஆயின், எவன் செய்கோ”**

என்று பாடினார்.

அதாவது பொய் சாட்சி சொல்கிற ஒருத்தன் ஒரு மரத்திற்குக் கீழே வந்து நின்றால் அந்த மரம் எப்படி வாடிப்போகுமோ அது போலத் தலைவனைப் பார்க்காமல் நான் வாடிப் போய்விட்டேன் என்று தலைவி தோழியிடம் சொல்கிறாள். சிந்தித்துப் பாருங்கள் ஒரு காலத்தில் தமிழன் வளர்த்த மரம் எவ்வளவு உணர்ச்சியோடும் மானத் தோடும் இருந்திருக்கிறது. ஒரு மரத்திற்குக் கூட வார்த்தையின் வலிமை தெரிகிறது.

திருமழிசை ஆழ்வார்

பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவர் திருமழிசை ஆழ்வார். இவரின் சீடனாக கணிகண்ணன் இருந்தான். பல்லவ நாட்டை ஆட்சி செய்த பல்லவ மன்னனுக்கும் கணிகண்ணனுக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது. இதன் விளைவாக மன்னன் கணிகண்ணனை

நாட்டை விட்டு வெளியேறும்படி உத்தர விட்டார். தன் ஆசானிடம் சொல்லிவிட்டு கணிகண்ணன் கிளம்புகிறார். அதைக் கண்ட திருமழிசை ஆழ்வாரும் நாட்டை விட்டு தானும் கிளம்பினார். போகும் போது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமானைப் பார்த்து

“கணிகண்ணன் போகின்றான்

காமரு புங்கச்சி

மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டா

துணிவுடைய

செந்நாப்புலவனும் போகின்றேன்

நீயு முன்றன்

பைந்நாகப் பாய்சுருட்டிக் கொள்”

என்று பாடினார்

பெருமானும் தன் பக்தனின் வேண்டுகலை ஏற்று தன் நாகப்படுக்கையைச் சுருட்டிக் கொண்டு ஆழ்வாரின் பின் சென்றார். ஒரு புலவன் அரசனை எதிர்த்து ஆண்டவனுக்கே ஆணையிட முடியும் என்றால் அந்தத் துணிச்சல் இந்த தமிழ் மண்ணின் வார்த்தைக்கு இருக்கிறது என்று புராணம் பேசுகிறது.

திருமந்திரத்தில்

உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான வார்த்தை என்ன தெரியுமா? “அன்பு” தான். சைவத்தில் இரண்டு வார்த்தைகள் உண்டு.

“சிவன்” என்று ஒரு வார்த்தை

“சிவம்” என்று ஒரு வார்த்தை

“சிவன்” என்பது இறைவன்

“சிவம்” என்பது இறைநிலை

எல்லோரும் “சிவன்” என்ற இறைவனாக ஆக முடியாது. சிவம் என்ற இறைநிலையை அடைய முடியும்.

இதைத்தான் திருமூலர் திருமந்திரத்தில்

“அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர்

அறிவிலார்

அன்பே சிவமாவது ஆரும்

அறிகிலார்

அன்பே சிவமாவது ஆரும்

அறிந்த பின்

அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே”¹⁰

“அன்பு” என்ற வார்த்தையை உங்கள் மனதில் ஏந்திக் கொண்டால் நீங்களும் இறைநிலையை அடைய முடியும் என்று கூறினார். வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வலிமை உண்டு என்பதை திருமறைகள் நமக்கு கூறுகின்றன.

முடிவுரை

தமிழ்ப் பட்டினம் மேடைகளில் கர்ஜிக்கும் குரல்களுக்கு எப்போதும் தனி ரசிக பட்டாளமே உள்ளது. மாறி வரும் கலாச்சார சூழலில் தமிழ் இலக்கியங்களின் வாயிலாக 3000 மேடைகளைத் தாண்டி, பல வெளி நாடுகளுக்கும் சென்று தன் தமிழ் ஆர்வத்தையும், திறமையையும், ஆளுமையையும், வெளிக் காட்டிக் கொண்டு இருக்கிறார்.

“தமிழுக்குத் தொண்டு செய்வோன் சாவதில்லை”

தமிழ்த்தொண்டன் பாரதிதான் செத்த துண்டோ என்ற வரிகளை நினைவில் நிறுத்தி என் மேடைப் பயணத்தைத் தொடர்கிறேன்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. பாலகாண்டம் ஆற்றுப்படலத்தில் மழைப் பொழிதல் பாடல் - 1, பக்கம் - 938
2. திருவடி தொழுத படலம் பாடல் - 24, பக்கம் - 939
3. பிணி வீட்டுப் படலம் பாடல் - 125, 126
4. இராவணன் சோகப்படலம் பாடல் - 9238
5. தனிப்பாடல் திரட்டு - பாடல் - 15
6. தனிப்பாடல் திரட்டு பாடல் - 16
7. கலித்தொகையில் பாடல் - 34
8. திருமந்திரம் பாடல் - 270

துணை நூற்பட்டியல்

1. ஆழ்வார்கள் வரலாறு (இரண்டாம் புத்தகம்) புலவர் கா.ர.கோவிந்த ராச முதலியார். திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சிந்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை - 1967.